

TAHAPAN PERANAN TENAGA PENDIDIKAN DAN GURU TERHADAP ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH

Muhammad Rival

Email: 2010128310001@mhs.lm.ac.id

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Administrasi pada fasilitas pendidikan dan administrasi semua komponen memberikan dampak yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah untuk dapat mencapai suatu tujuan pendidikan. pengadaaan sarana dan prasarana sekolah yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung selalu mendukung jalannya proses pendidikan unruk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dalam administrasi sarana dan prasarana sekolah terdapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pemenuhan fasilitas dan infrastruktur yang meliputi perencanaan, pengadaan, inventaris, pendistribusian, pemanfaatan dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana tersebut. Peran guru dalam proses administrasi sarana dan prasarana sekolah yaitu dapat memakai fasilitas yang ada lalu mengawasi dalam penggunaannya sebagai bentuk pemeliharaan untuk sarana yang dapat digunakan dalam jangka panjang

Keywords: *administrasi, pendidikan, sarana, prasarana, sekolah*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan media dalam perkembangan kemajuan bangsa. Dalam mencapai dari tujuan pendidikan haruslah ada hal-hal yang membantu untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai pendidikan yang maju, fasilitas berupa sarana dan prasarana dengan mutu yang baik akan sangat membantu sekolah dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai

tujuan yang diharapkan sekolah. Pada kenyataannya keperluan akan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang baik dan layak yang digunakan atau akan digunakan dalam penyelenggaraan proses pendidikan harus dikelola dengan baik. Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam proses belajar dan mengajar, bukan hanya itu sarana dan prasarana juga mendukung dalam hal terlaksananya proses pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun sarana yang langsung dengan proses pendidikan seperti gedung, ruang belajar, alat belajar, media pendidikan meja, kursi dan sebagainya. Sedangkan sarana yang tidak langsung dapat berupa taman, kebun, dan jalan. Dengan adanya sarana pendukung tersebut selain proses pendidikan menjadi lancar juga dapat memberikan kenyamanan kepada semua orang yang terlibat sehingga dapat memajukan pendidikan di Indonesia.

Sarana prasarana pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi belajar dan membelajarkan. manajemen sarana dan prasarana pendidikan didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah dan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Bafadal menambahkan bahwa tujuan dari manajemen sarana. Agar semua fasilitas dapat digunakan secara optimal dalam proses pendidikan, maka fasilitas tersebut hendaknya dikelola dengan baik.

Kegiatan pengelolaan meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pembelajaran, baik oleh guru sebagai pengajar, maupun murid-murid sebagai pelajar.

Metode

Pada artikel ini, peneliti menggunakan metode studi literatur dengan cara mengumpulkan literatur (bahan-bahan materi) yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya terkait ilmu tentang Administrasi Pendidikan.

Pengertian Administrasi Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana adalah fasilitas yang digunakan berupa perlengkapan yang dipakai dalam meraih maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana merupakan seluruh suatu yang menggambarkan penunjang yang utama dalam penyelenggaraan suatu proses atau usaha. Secara etimologi fasilitas dapat diartikan sebagai perlengkapan untuk menggapai tujuan pembelajaran seperti buku pelajaran, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.

Menurut Association of Facilities Managers (AFM) mengartikan administrasi sarana dan prasarana sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, ini memiliki implikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari dan pengendalian tenaga kerja, energi dan sumberdaya terkait. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No. 24 tahun 2007. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Sarana pendidikan antara lain meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti gedung, ruang kelas, halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah dan lain-lain

Untuk lebih mudah membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. administrasi Sarana dan prasarana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan efisien dan efektif. Secara Umum, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Misalnya, dalam bidang transportasi kita dapat menyebut mobil, motor, bis, taksi sebagai sarana transportasi karena digunakan secara langsung oleh orang. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya

produksi. Misalnya, fasilitas pendukung seperti jalan, rambu-rambu, lampu lalu lintas dapat kita sebut sebagai prasarana.

Efektifitas Ketersediaan Administrasi Sarana dan Prasarana Sekolah

Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud dengan: “Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien”.

Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

Ditinjau dari habis tidaknya dipakai, Dilihat dari habis tidaknya dipakai, sarana pendidikan ada dua yaitu: sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Seperti : Kapur, bahan kimia dan sebagainya. Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Seperti : Kursi, meja, papan tulis dan sebagainya.

Ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan Terbagi dua yaitu: sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya, contohnya: almari arsip sekolah, bangku sekolah, dsb. Sarana pendidikan tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu : alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Adapun Prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu: Prasarana pendidikan yang secara

langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktek keterampilan, dan ruang laboratorium. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.

Proses Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan (primer) dan kebutuhan yang menunjang. Dalam proses perencanaan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti baik berkaitan dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, jumlahnya, jenisnya dan kendalanya (manfaat yang didapatkan), beserta harganya.

Berkaitan dengan ini Jones (1969) menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di sekolah. Menurut Sukarna (1987) yaitu, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah, Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Dalam hal ini, jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Semua perlengkapan yang urgen didaftar dan didahulukan pengadaannya, memadukan rencana (daftar) kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia, maka perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas dan penetapan rencana pengadaan akhir.

Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Karena fungsi dan kegiatan setiap organisasi berbeda, maka pengadaan sarana dan prasarana kantor juga tidak selalu sama antara organisasi yang satu dengan organisasi

yang lain. Dalam mengadakan sarana dan prasarana tersebut harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Pengadaan semua sarana dan prasarana kantor memerlukan biaya tinggi, termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya. Untuk itu diperlukan kegiatan inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Secara singkat inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Inventarisasi yang dilakukan di setiap organisasi bisa saja berbeda, namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana agar peralatan tidak mudah hilang, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan memudahkan dalam pengecekan barang, memudahkan dalam pengawasan dan memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi/penghapusan barang.

Peran Guru Pada Administrasi Sarana dan Prasarana Sekolah

Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat (1) yaitu "setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik." (Mohammad Syaifuddin, 2007 : 2.36). Adapun peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah yaitu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru dan melakukan pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. (Afriansyah, 2019a).

Simpulan

Dengan demikian dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa Administrasi sarana dan prasarana Sekolah adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Aktivitas administrasi dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan meliputi; perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah:terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, terlibat dalam pemanfaatan

dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru., pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa.

Referensi

Afriansyah, H. (2019). Administrasi sarana dan prasarana.

Gunawan, Ary H. (2002). Administrasi Sekolah (Administrasi Pendidikan Mikro). Jakarta :
Rineka Cipta

Razak, S. A. (2020). administrasi sarana dan prasarana.

Subroto, B.Suryo. (1988). *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah*. Jkarta : Bina
Aksara

Syahril, D. (2009). Profesi Kependidikan. UNP Press.

Yuliana, Y & Afriansyah, H. (2019). Administrasi Sarana dan Prasarana. Jurnal Administrasi
Sarana Dan Prasarana, 1, 4.

Yahya, (2018). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Padang : unppress.